

ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Стаття «Правопорушення як соціальне явище в діяльності Управління державної охорони України» присвячена розгляду теоретико-правового аналізу природи протиправних діянь та протидії можливим правопорушенням під час підготовки та здійснення державної охорони. Автор характеризує явище та основні ознаки правопорушень у сфері державної охорони. Аналізуючи елементи складу правопорушення, автор встановлює зв'язки між ними та характер правової відповідальності. Класифікація правопорушень у сфері державної охорони та аналіз їхніх основних ознак дозволяє спрогнозувати та вчасно попередити правопорушення у процесі організації та під час здійснення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Ключові слова: правопорушення, склад злочину, державна охорона, шкода, адміністративне правопорушення, дисциплінарне правопорушення

Annotation. The protection of state authorities and officials is of paramount importance for the normal functioning of the state. Economic instability and low security of citizens lead to a political crisis that results in numerous rallies and demonstrations near the walls of the authorities, squares and squares. At such moments people are willing to go for sticks and stones, clash with law enforcement agencies and cause significant material damage. These circumstances require the involvement of a significant human resource, technology and material costs to ensure law and order.

The article "Offense as a social phenomenon in the activity of the Department of State Guard of Ukraine" is devoted to the consideration of the theoretical and legal analysis of the nature of unlawful acts and the counteraction to possible offenses during the preparation and implementation of state protection. The author describes the phenomenon and main features of offenses in the field of state protection. By analyzing the elements of the offense, the author establishes their links and nature of legal liability. Classification of offenses in the field of state protection and analysis of their main features allows predicting and timely preventing violations in the process of organization and during the implementation of state protection of state authorities and officials of Ukraine.

According to the results of the study, a number of classification features and conclusions that have a significant significance for the theory and practice of military-fighting activity of the Office of State Protection of Ukraine in the implementation of state protection are formulated.

Keywords: offense, corpus delicti, state guard, detriment, administrative offense, disciplinary offense.

Вступ

Захист органів державної влади та посадових осіб має вкрай важливе значення для нормального функціонування держави. Економічна нестабільність і мала захищеність громадян призводять до політичної кризи, яка виливається в численних мітингах та демонстраціях біля стін органів влади, площах та майданах. В такі моменти люди охоче беруться за палки та каміння, вступають в зіткнення з представниками правоохоронних органів та завдають значної матеріальної шкоди. Дані обставини потребують задіяння значного людського ресурсу, техніки та матеріальних витрат для забезпечення правопорядку. Позитивним є те, що значна частина того, що відбувається – відбувається явно і ситуацію можна хоча б частково, але прогнозувати. Інша справа коли правопорушення проти органів державної влади України планується таємно і може привести до непередбачуваних наслідків. Особливо актуальним боротьба з такими правопорушеннями є при організації та здійсненні державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Мета і завдання дослідження полягає в проведенні теоретико-правового аналізу природи протиправних діянь та протидії можливим правопорушенням під час підготовки та здійснення державної охорони.

За результатами дослідження сформульовано ряд класифікаційних ознак та висновків, що мають вагомe значення для теорії і практики службово-бойової діяльності Управління державної охорони України (УДО України) при здійсненні державної охорони.

Результати дослідження

Протиправною поведінкою вважають поведінку, що характеризується порушенням норм права. Одним із видів такої поведінки і є правопорушення. Правопорушення є антиподом правомірної поведінки.

Адміністративний примус – один з основних методів державного управління, який полягає в застосуванні уповноваженими на те органами виконавчої влади та іншими компетентними суб'єктами у передбачених законом випадках комплексу примусових заходів морального, матеріального та фізичного впливу на волю і поведінку учасників управлінських відносин з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, недопущення та припинення правопорушень, покарання правопорушників, а також запобігання наслідкам надзвичайних подій та їх локалізації.[1 с.408]

В комплексі заходів адміністративного примусу, щодо мети та характеру впливу виділяють переважно три традиційні групи:

- заходи адміністративного попередження (профілактичні);
- заходи адміністративного припинення;
- адміністративні стягнення.

Водночас в адміністративно-правовій літературі небезпідставно обґрунтовується доцільність виділення серед вказаних заходів ще двох самостійних специфічних груп, а саме:

- заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
- адміністративно-відновлювальних заходів.

Заходи адміністративного припинення – це різновид заходів адміністративного примусу, що застосовуються уповноваженими на те органами чи посадовими особами у передбачених законом випадках і в установленому порядку з метою примусового припинення правопорушень, усунення їх шкідливих наслідків та забезпечення умов для притягнення до відповідальності правопорушників. [2 с.154]

Виходячи з вище викладеного можна виділити такі особливості заходів адміністративного припинення:

- застосовуються тільки уповноваженими на те правоохоронними органами, їх посадовими особами, а також іншими повноважними суб'єктами (наприклад, МВС, СБУ, УДОУ, спеціальні громадські формування та ін).
- застосовуються у передбачених законом випадках у зв'язку зі скоєнням правопорушень;
- щодо осіб, які їх скоїли, або у зв'язку із спробою вчинити правопорушення;
- застосовуються для негайного припинення порушення закону;
- мета полягає в припиненні протиправної поведінки, усуненні протиправної ситуації, примусу правопорушника поводитися правомірно, у рамках, встановлених правил;
- застосування потребує відповідного (окремого в кожному випадку) адміністративно-процесуального оформлення в установлених законом формах та порядку.
- носять вольовий і достатньо суворий характер.
- носять як правило коротко-тимчасовий характер.

Міжнародне співтовариство також визнає за можливе застосування сили у внутрішніх справах будь-якої держави.[3 с.18]

Верховна Рада України в особі вищого законодавчого органу, закріпивши та розширивши в законі право працівників органів внутрішніх справ на застосування сили (вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу), визнала це застосування за необхідне, правомірне таке, що відповідає інтересам суспільства і держави.[4 с.5] Аргументом для цього є напружена криміногенна обстановка в країні (кількість зареєстрованих тяжких злочинів, припинення яких законодавчо передбачає застосування сили, за останні п'ять років коливається на рівні 215 тис. на рік, кількість загиблих від злочинних дій щорічно складає приблизно 8,4 тис. осіб).

Для більшості сучасних держав характерною є наявність двох рівнів правового регулювання:

- 1) законодавчого;
- 2) іншого нормативного, включаючи і внутрішньовідомчий;[5 с.250]

Система нормативних актів “законодавчого рівня правового регулювання” з питань застосування фізичного примусу військовослужбовцями Управління державної охорони України базується, як на першорядній, на нормах Конституції України та законах України. Конституційні норми встановлюють принципи побудови системи прав, свобод і обов'язків людини й громадянина, які необхідно враховувати в діяльності військовослужбовців Управління державної охорони України, щодо застосування сили.

На рівні законів України встановлюється коло службових осіб, які мають право застосовувати заходи фізичного примусу з метою підтримання правопорядку.

Коло службових осіб, які мають право застосовувати заходи фізичного примусу майже повністю встановлено Законами України: “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, “Про національну поліцію”, “Про національну гвардію Міністерства внутрішніх справ України”, “Про Службу безпеки України”, “Про Прикордонні війська України”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”.

До “законодавчого рівня правового регулювання” належать Постанови Верховної Ради України, якими, зокрема, розширюється та уточнюється коло службових осіб, що мають право застосовувати силу з метою підтримання правопорядку у державі.[6 с.10-22]

Другий, ієрархічно і системно залежний від попереднього “рівень іншого нормативного правового регулювання” відносин щодо застосування сили здійснюється значною кількістю нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відомчих нормативних актів Міністерства внутрішніх справ, Департаменту виконання покарань, Верховного суду України, Генеральної прокуратури України тощо.

На законодавчому рівні правові підстави застосування сили військовослужбовцями Управління державної охорони України закріплені в таких основних нормативних актах – Конституція України, Закон України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, Закон України “Про національну поліцію України”, Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України.

1. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” від 04 березня 1998 року.

Відповідно до пункту 7 статті 18 цього закону військовослужбовці Управління державної охорони України під час здійснення державної охорони мають право зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби на підставі і в порядку, передбачених:

- 1) Законом України “Про міліцію”;
- 2) військовими статутами;
- 3) прийнятими відповідно до них нормативними актами;
- 4) провозити зброю та спеціальні засоби в усіх видах транспорту.[7 с.4]

2. Наказ № 210 УДО України від 27.05.2011 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2011 року за № 700/19438 “Про затвердження порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування”.

Відповідно до пункту 19 цього наказу військовослужбовці УДО України під час виконання завдань із забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях їх постійного та тимчасового перебування, мають право застосовувати заходи фізичного впливу, зберігати, носити й застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби на підставі й у порядку, передбачених Законом України “Про міліцію”, військовими статутами та Правилами застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР № 49, провозити зброю та спеціальні засоби в усіх видах транспорту.[8]

3. Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України. Розділ VI, статті 195-202. Застосування фізичної сили та зброї особовим складом варті.

Решта ж законів, що надають право застосування сили, є такими, що містять бланкетні норми, які для з’ясування правових підстав застосування фізичного примусу відсилають до вищезазначених нормативних актів.

Дослідження підстав застосування фізичного примусу пов’язано із встановленням у законі об’єму і меж застосування заходів правового впливу, а відтак і зміцненням законності, забезпеченням прав і свобод громадян.[9 с.144]

Термін “підстави застосування сили” об’єднує різноманітні чинники об’єктивної дійсності (діяння, процеси, події, явища), за наявності та достатності яких військовослужбовець Управління державної охорони України має право застосовувати заходи фізичного примусу.

Застосування сили визнається правомірним, якщо воно здійснено протягом часу існування його підстав.

Аналіз підстав застосування сили, з погляду на онтологічність даної системи, дозволяє сказати, що вони характеризуються такими загальними ознаками, як винятковість, об’єктивність та комплексність.[10 с.191]

1. Перша ознака підстав застосування сили – винятковість — визначається тим, що певні події або вчинки виходять за межі нормального стану та загрожують заподіянням або фактично вже заподіюють шкоду правоохоронюваним інтересам .

2. Другою ознакою підстав застосування сили є – їх об’єктивність, – тобто дійсне існування в часі та просторі.

3. Третя ознака підстав застосування сили – комплексність – означає, що будь-яка з підстав наведених у законодавстві, становить сукупність двох неоднозначних елементів, які тільки у своїй нерозривній єдності обумовлюють необхідність застосування сили.

Перший складовий елемент – це небезпечне посягання (діяння, процес, подія об’єктивної дійсності), яке загрожує шкодою або таке, що вже завдає шкоди правоохоронюваним інтересам (правова підстава).

Найменування “правова підстава” обумовлюється тим, що вказані явища, події і вчинки за загальним правилом прямо передбачені та охарактеризовані в гіпотезах норм права як одна з підстав обставин, що розглядаються. [11 с.258,260]

Другий елемент, з чого складається комплексна підстава застосування заходів фізичного примусу, – це фактична підстава, яка визначається тією обстановкою, що складається під час усунення зазначеної небезпеки.

Фактична підстава – це обстановка, що свідчить про неможливість усунення, відвернення, недопущення або припинення вказаного посягання іншими способами і вказує на необхідність та виправданість застосування сили (фактична підстава).

Стосовно випадків застосування сили “обстановка” – це становище на місці застосування сили з урахуванням:

а) об’єктивних чинників: характеру місцевості, взаємного розташування на ній протиборчих сторін, кліматичних умов, часу доби тощо;

б) особистих можливостей військовослужбовця Управління державної охорони України: статі, віку, фізичних сил, якості професійних навичок, наявність засобів усунення небезпеки тощо;

в) динамічних співвідношенням сил і засобів військовослужбовця Управління державної охорони України з джерелом небезпеки (кількістю правопорушників, їх озброєнням, фізичною силою).[12 с.107-111]

Висновки

Таким чином, поняття “застосування сили у внутрішніх справах держави” є сутнісним проявом правового (узаконеного) фізичного примусу з боку держави (в особі уповноважених на те органів та посадових осіб) по відношенню до осіб з делінквентною поведінкою за допомогою комплексного інструментарію (вогнепальна зброя, спеціальні засоби, заходи фізичного впливу) з метою припинення правопорушення.

Чинник “сила” є засобом самостійного характеру, має форму матеріально-технічних дій морального, матеріального та фізичного впливу на волю і поведінку учасників управлінських відносин з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, недопущення та припинення правопорушень, покарання правопорушників, а також запобігання наслідкам надзвичайних подій та їх локалізації, який призначений для припинення правопорушень шляхом: заподіяння особистісної (фізичної, психічної) шкоди людській істоті, тимчасового обмеження свободи її рухів; заподіяння шкоди майну.

До органів виконавчої влади, яким законодавством України надано право застосовувати силу у внутрішніх справах держави, належать: поліція, національна гвардія МВС України, прикордонні війська, Служба безпеки України, Державний митний комітет України, Збройні Сили України.

Правові підстави застосування сили повинні бути зазначені тільки на рівні законів України.

Відомчі нормативні акти, в яких містяться правові підстави та порядок застосування сили, повинні в обов’язковому порядку проходити правову експертизу, публікуватись у загальнодоступних виданнях, що не мають грифів таємності.

Список використаних джерел:

1. Комзюк А.Т. *Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції України: Дис...доктора юрид. наук: 12.00.07. – Х., 2002. – с.408*
2. Бандурко О.М. – “заходи адміністративного припинення в діяльності міліції.”, 1994 с.154
3. *Устав Организации Объединённых Наций 1945 года // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М: Норма, 2000 – с.729*
4. *Постанова Верховної Ради України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю”. – Голос України, № 120, 1994 с.5*
5. Заросило В.О. *Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. – Київ, 2002. – с.250*
6. Лукашевич В.Г., Негодченко О.В. *Місце і роль правоохоронних органів у системі державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Одеського ун-ту внутр. справ. – 1997. – №1. – с.17-22*
7. *Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" від 04 березня 1998 року. Голос України, № 148, 2000-с.4*
8. *Наказ УДО № 210 від 27.05.2011. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2011 р. за N 700/19438 Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування.*
9. *Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”*
10. *О.В. Бакаєв, П.Д. Біленчук.-К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996 – с.144*
11. *Фролов О. С. Застосування сили у внутрішніх справах держави : підстави, алгоритм, принципи, межі : монографія / О. С. Фролов. Запоріжжя : ЗІУ МВС України, 2007. – с.191*
12. *Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те вид., переробл. та доповн.– К. : А.С.К.,2006. – с.258, 260*